

РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АМИНОКИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ.**Аташев Айбек Раимбергенович**

Ташкентская медицинская академия, Ургенчский филиал, кафедра детской хирургии, анестезиологии и реанимации, старший преподаватель, кандидат медицинских наук, доцент.

Уринбоев Толибжон Ганжабой угли

Магистр по специальности анестезиология и реаниматология.

Нуруллаева Гульмира Амудуллаевна

Магистр анестезиологии и реаниматологии по специальности

Абстрактный: Синдром системного воспалительного ответа и синдром сепсиса связаны с гиперметаболизмом, повышенным потреблением кислорода и расходом энергии, активацией катаболизма периферических белков и, особенно, повышенной метаболической активностью в гепатоспланхической области. Аминокислоты высвобождаются из периферических тканей и переносятся в печень для стимулирования синтеза белка в печени, глюконеогенеза и синтеза мочевины. Фактически, основная (если не преобладающая) часть гиперметаболизма септического организма может быть связана с усилением печеночного и внутреннего метаболизма.

Ключевые слова: Сепсис, гиперметаболизм, метаболизм аминокислота, аминокислоты плазмы элиминация аминокислота.

Концентрация аминокислот в плазме у пациентов с сепсисом ниже, чем у лиц без сепсиса. Степень этой разницы использовалась в качестве маркера тяжести и прогноза заболевания. Поглощение аминокислот печенью повышено, несмотря на снижение концентрации аминокислот в плазме; таким образом, усиливается печеночная экстракция аминокислот из кровотока. Как следствие, метаболический клиренс и обмен эндогенно высвобождаемых аминокислот усиливаются. Тем не менее систематические исследования клиренса отдельных аминокислот у больных сепсисом не проводились. Лучшее знание фармакокинетического поведения отдельных аминокислот необходимо не только для более точной оценки потребностей в аминокислотах, но и для составления более оптимальных смесей аминокислот, чем те, которые в настоящее время доступны для парентерального или энтерального питания у пациентов с сепсисом или ССВО. В настоящем исследовании мы сравнили фармакокинетическое поведение 17 аминокислот, вводимых внутривенно, у пациентов с сепсисом и у здоровых субъектов контрольной группы. Исключением является фенилаланин, который вместе с орнитином был единственной аминокислотой, скорость выведения которой снижалась у пациентов с сепсисом. Подобные наблюдения были сделаны у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью. Также известно, что концентрация фенилаланина увеличивается у пациентов с сепсисом или ожогами. Точные механизмы этих результатов еще предстоит выяснить. В качестве потенциальной причины было предложено увеличение высвобождения фенилаланина во время катаболизма скелетных мышц. С другой стороны, было высказано предположение, что взаимное превращение в тирозин неадекватно при некоторых болезненных состояниях и что тирозин может стать условно

незаменимой аминокислотой. Конечно, это не может отражать глобальную дисфункцию печени, поскольку было показано, что синтез белка в печени значительно увеличивается у пациентов с сепсисом. «Ошибочно» низкая скорость выведения орнитина может отражать чрезмерную активность цикла мочевины, поскольку катаболизм аминокислот и поток через цикл мочевины значительно увеличиваются, а образование эндогенного орнитина увеличивается при катаболическом заболевании.

Причины этого типичного метаболического сценария могут быть разнообразными. В этом замешаны катаболические гормоны, медиаторы воспаления и простагландины. В качестве последнего пути протеасомная система убиквитина отвечает за основную часть катаболизма, а глюкокортикоиды, по-видимому, играют разрешающую роль в этом процессе. Однако окончательный триггер еще предстоит выяснить. Точно так же неизвестны точные причины повышенной экстракции аминокислот и синтеза белка в печени у пациентов с сепсисом. Тем не менее, было показано, что медиаторы воспаления и особенно фактор некроза опухоли α могут как усиливать катаболизм периферических мышц, так и стимулировать поглощение аминокислот гепатоцитами. Появляется все больше данных о том, что катаболизм белка при сепсисе не является первичным событием на уровне скелетных мышц, а направляется метаболическими потребностями печени, т.е. центральные ткани и особенно гепатоспланхнический слой «перетаскивают» аминокислоты с периферии. Популярная гипотеза предполагает, что катаболизм периферических белков и выброс аминокислот в кровообращение запускаются низкой концентрацией аминокислот в плазме. Это означает, что введение экзогенных аминокислот может обратить вспять или предотвратить катаболизм эндогенных белков. Фактически, у пациентов с сепсисом было показано, что печеночный глюконеогенез аминокислот может быть смягчен, но, в отличие от здоровых людей, не может быть подавлен в постабсорбционном состоянии экзогенной инфузией. Усиленный катаболизм периферических белков и сопутствующая стимуляция печеночного метаболизма должны рассматриваться как обязательный элемент реакций острой фазы и ССВО. Увеличение доступности аминокислот за счет стимуляции катаболизма мышечных белков может представлять собой необходимую и решающую предпосылку для борьбы с острым болезненным процессом. Существует тесная связь между центральным клиренсом аминокислот и прогнозом. Это может быть одним из объяснений повышенной частоты развития полиорганной недостаточности у пациентов в критическом состоянии, получающих рекомбинантный гормон роста человека, который подавляет периферический протеолиз и высвобождение аминокислот. В этом контексте кажется логичным повысить концентрацию аминокислот в плазме и пересмотреть традиционные концепции питания, которыми в последнее время пренебрегали в пользу факторов роста и других эндокринных вмешательств. В подтверждение было показано, что эндогенный глутамин был сохранен при внутривенном введении глутамина. Более того, было показано, что концентрации аминокислот в плазме являются основным фактором, определяющим синтез белка, поэтому комбинированный эффект снижения катаболизма и стимуляции анаболизма может привести к улучшению азотистого баланса.

Конечно, на основе этих фармакокинетических исследований нельзя сделать никаких прямых выводов относительно рекомендаций по потреблению аминокислот или белков для пациентов с сепсисом. Тем не менее, существуют как количественные, так и

качественные аспекты рассмотрения. Если повышение концентрации аминокислот в плазме может сохранить эндогенный белок и стимулировать его синтез, пациентам с сепсисом следует назначать большее количество белка или аминокислот, чем субъектам, не страдающим катаболизмом. Фактически, изотопное исследование у пациентов с сепсисом ясно показало, что потребность в аминокислотах у этих пациентов выше, чем у здоровых людей, и что необходимо обеспечить $\approx 1,5$ г аминокислот·кг массы тела·д⁻¹. Тем не менее, следует подчеркнуть, что предположение о том, что более высокие или даже чрезмерные дозы аминокислот будут оказывать дополнительный эффект на катаболизм белков, мало подтверждено. Однако следует учитывать и качественный аспект. Возобновившийся интерес к традиционным концепциям питания будет стимулировать поиск более оптимальных составов растворов аминокислот, адаптированных к специфическим метаболическим изменениям у пациентов с сепсисом. Большинство доступных в настоящее время растворов аминокислот составлены на основе эталонного белка для перорального питания. Несбалансированные инъекции аминокислот, особенно с высокими концентрациями фенилаланина, могут нарушать синтез белка. Очевидно, существуют фундаментальные различия в распределении аминокислот между пероральным (энтеральным) и парентеральным введением аминокислот; таким образом, оценка фармакокинетического поведения аминокислот после внутривенной инфузии может быть более подходящим подходом к разработке адаптированных растворов аминокислот. Тем не менее, качественно существует много сходств в характере выведения аминокислот у пациентов с сепсисом, ССВО или почечной недостаточностью. Таким образом, новые растворы аминокислот для парентерального введения пациентам с почечной недостаточностью могут также подходить для пациентов с сепсисом.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Barton R, Cerra FB The hypermetabolism. Multiple organ failure syndrome. Chest, 96 (1989), pp. 1153-1160
2. Dahn MS, Lange P, Lobdell K, Hans B, Jacobs LA, Mitchell RA. Splanchnic and total body oxygen consumption differences in septic and injured patients. Surgery, 101 (1987), pp. 69-80
3. Sax HC, Hasselgren PO, Talamini MA, Edwards LL, Fischer JE. Amino acid uptake in isolated, perfused liver: effect of trauma and sepsis. J Surg Res, 45 (1988), pp. 50-55
4. Takkala J. Regional contribution to hypermetabolism following trauma Baillieres Clin Endocrinol Metab, 11 (1997), pp. 617-627